

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16792514>

AXBOROT MAKONIDA DEZINFORMATSIYANING DESTRUKTIV MANIPULYATSIYASI VA UNING IJTIMOIIY-SIYOSIY OQIBATLARI

Halilova Muhabbat

Jurnalist

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda axborot makonida dezinformatsiyaning destruktiv manipulyatsiyasi va uning ijtimoiy-siyosiy oqibatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda dezinformatsiyaning mazmuni, tarqatish usullari hamda manipulyativ ta'sir mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, "feyk news" fenomeni, axborot urushlari va raqamli platformalarda yolg'on ma'lumotlarni ommaga yetkazishning zamonaviy uslublari ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** dezinformatsiya, destruktiv manipulyatsiya, axborot makoni, ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, feyk news, axborot urushi, manipulyativ texnologiyalar, jamoatchilik fikri, axborot.*

***Annotation.** This thesis analyzes the destructive manipulation of disinformation in the information space and its socio-political consequences. The study highlights the essence of disinformation, its dissemination methods, and the mechanisms of manipulative influence. In addition, the "fake news" phenomenon, information wars, and modern methods of delivering false information to the public through digital platforms are examined.*

***Keywords:** disinformation, destructive manipulation, information space, socio-political stability, fake news, information war, manipulative technologies, public opinion, information.*

XXI asrda axborot texnologiyalarining keskin rivojlanishi insoniyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiya platformalari orqali ma'lumot olish, uzatish va tarqatish imkoniyatlari misli ko'rilmagan darajada kengaydi[1]. Shu bilan birga, bu jarayon axborot xavfsizligi sohasida yangi va murakkab tahdidlarni yuzaga keltirdi. Ulardan eng xavflilaridan biri – dezinformatsiyaning destruktiv manipulyatsiyasidir.

Dezinformatsiya — ataylab yolg'on, buzib ko'rsatilgan yoki chalg'ituvchi axborotni tarqatish jarayoni bo'lib, uning asosiy maqsadi jamoatchilik fikrini noto'g'ri yo'naltirish, ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni izdan chiqarish, shaxs va guruhlar o'rtasida ishonchsizlik yaratishdir[2]. Bunday manipulyatsiyalar ko'pincha siyosiy kurash vositasi sifatida, shuningdek, iqtisodiy manfaatlar yoki mafkuraviy maqsadlar yo'lida qo'llaniladi.

Bugungi globallashuv sharoitida dezinformatsiya milliy chegaralarni osongina kesib o'tib, butun mintaqalarda beqarorlik keltirib chiqarishi mumkin. Axborot urushlari, "feyk news" (soxta yangiliklar) fenomeni, tarmoq orqali uyushtirilgan provokatsiyalar, manipulyativ targ'ibot va psixologik operatsiyalar zamonaviy axborot makonida keng tarqalgan[3]. Ayniqsa, yoshlar, axborot iste'molchilari sifatida, bu tahdidlarning bevosita nishoniga aylanmoqda. Dezinformatsiyaning destruktiv manipulyatsiyasi nafaqat shaxsiy fikrlash va qaror qabul qilish jarayoniga, balki davlatning siyosiy barqarorligi, millatlararo totuvlik va xalqaro munosabatlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, mazkur masalani ilmiy jihatdan o'rganish, uning mexanizmlarini tahlil qilish va unga qarshi samarali choralarni ishlab chiqish bugungi kunda nihoyatda dolzarbdir. Axborot makonida dezinformatsiyaning destruktiv manipulyatsiyasi zamonaviy davrda jamiyat hayotining turli jabhalariga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda[4]. Masalan, 2020–2021-yillarda COVID-19 pandemiyasi davrida internet va ijtimoiy tarmoqlarda vaksinalar haqida asossiz qo'rquv uyg'otuvchi xabarlar, soxta davolash usullari hamda mavjud bo'lmagan "davo" vositalari haqida yolg'on ma'lumotlar keng tarqaldi. Ushbu manipulyativ axborotlar aholining sog'lig'i uchun real xavf tug'dirdi, tibbiy tavsiyalarga bo'lgan ishonchni pasaytirdi va pandemiya bilan kurash jarayonini murakkablashtirdi. Shuningdek, siyosiy

kampaniyalar jarayonida ham “feyk news” texnologiyalaridan faol foydalanilganini ko‘rish mumkin. Xususan, ayrim davlatlarda saylovlar oldidan raqib nomzod haqida yolg‘on yoki buzib ko‘rsatilgan ma‘lumotlar tarqatish orqali jamoatchilik fikriga ta’sir ko‘rsatish holatlari qayd etilgan. Masalan, 2016-yil AQSh prezidentlik saylovi arafasida ijtimoiy tarmoqlarda minglab soxta yangiliklar sahifalari orqali manipulyativ xabarlar tarqatilishi ayrim saylovchilarning qarorlarini o‘zgartirishga va siyosiy beqarorlikka sabab bo‘lgan.

Yuqoridagi misollar shuni ko‘rsatadiki, dezinformatsiyaning destruktiv manipulyatsiyasi nafaqat sog‘liqni saqlash tizimiga, balki siyosiy jarayonlar va ijtimoiy barqarorlikka ham bevosita tahdid soladi. Bu jarayonlarni samarali boshqarish va salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun axborot savodxonligini oshirish, faktcheking mexanizmlarini kuchaytirish va milliy axborot xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Xulosa qilib aytganda dezinformatsiyaning destruktiv manipulyatsiyasi zamonaviy axborot makonida sog‘liqni saqlash, siyosiy jarayonlar va ijtimoiy barqarorlikka jiddiy tahdid soladi. Uni kamaytirish uchun axborot savodxonligini oshirish, faktcheking tizimlarini rivojlantirish va milliy axborot xavfsizligi strategiyalarini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov, I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008. – 176 b.
2. Allcott, H., Gentzkow, M. Social Media and Fake News in the 2016 Election // *Journal of Economic Perspectives*. – 2017. – Vol. 31, No. 2. – P. 211–236.
3. UNESCO. Journalism, 'Fake News' & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training. – Paris: UNESCO, 2018. – 128 p.
4. Castells, M. Communication Power. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 571 p.